

TYPES DE CLASSIFICATION GENERALE DES PAREMIES ONOMASTIQUES ET LEUR ANALYSE.

Alieva Goulzoda Toulkinovna

Doctorant à l'Institut d'État des langues étrangères de Samarkand
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14508376>

Annotation : Cet article fournit des informations générales sur les types de classification générale des parémies onomastiques et leur analyse. Les principales méthodes utilisées dans l'article sont l'observation directe, descriptive-analytique, culturelle comparative, contextuelle et linguistique. L'article fournit des informations générales sur les principaux aspects de la recherche parémiologique. Une analyse discursive (fonctionnelle) historique et étymologique des fondements et des caractéristiques de la linguistique et de la traductologie est présentée.

Mots clés : parémie, proverbe, potentiel fonctionnel, démotivateur, potentiel linguistique et culturel, toponyme.

L'onomastique est l'une des branches importantes de la linguistique, qui étudie les noms et le système des noms. La parémie onomastique est un domaine scientifique issu de l'interdépendance de l'onomastique et de la parémiologie. Dans celui-ci, divers proverbes, dictons, dictons sages ou noms utilisés dans d'autres types de folklore sont analysés. Les types de parémie onomastique se distinguent en fonction de différentes classifications. Nous parlerons ci-dessous de leurs principaux types de classification générale.

1. Parémie onomastique géographique

Un type de parémie formé sur la base de noms géographiques. Cela inclut des proverbes et des dictons sages sur les noms de lieux (toponymes), de rivières, de lacs, de montagnes, de villes et de villages. Par exemple:

"Même si la montagne ne rencontre pas la montagne, l'homme rencontre l'homme."

2. Parémie onomastique anthroponymique

Dans ce type, les proverbes et les dictons formés sur la base de noms personnels, de surnoms et de noms de famille sont étudiés. Ce type de parémie reflète la culture, les traditions et l'histoire de la communauté. Par exemple:

"L'enfant des riches sera riche."

"Wali mange ce qu'Ali gagne."

3. Parémie onomastique Zoosim

Comprend les types de parémie associés aux noms d'animaux. Les imaginations sur les animaux occupent une large place dans la vision populaire du monde et dans le folklore. Par exemple:

"Le chien aboie, la caravane passe."

"Un oiseau fait ce qu'il voit dans son nid."

4. Parémie onomastique phytonymique

Proverbes et dictons sages basés sur les noms de plantes. Ces espèces sont liées à la nature, à l'agriculture, aux récoltes et à la philosophie de la vie. Par exemple:

"Le bouleau ne pousse pas sur les épines."

"Un bon arbre porte de bons fruits."

5. Parémie onomastique mythologique et religieuse

Dans ce type, sont étudiées les parémies liées aux noms de personnages mythologiques, de figures religieuses ou de lieux saints. Par exemple:

"Même si Jésus était têtu, il a persévéré."

"Allah aime un patient patient."

6. Parémie onomastique historique

Contient des proverbes et des dictons basés sur des événements, des personnes et des lieux historiques. Cette espèce est importante pour la réalisation de l'identité nationale et la préservation de la mémoire historique. Par exemple:

"La terre tremble aux pas de Temur."

7. Parémie onomastique ethnonymique

Proverbes et proverbes basés sur les noms d'ethnies, de nations et de peuples. Ce type reflète les relations interculturelles et le processus de réalisation de soi des gens. Par exemple:

"En ouzbek, il y a une place à la tête de l'invité."

Importance des types de parémie onomastique

La parémie onomastique est une source importante pour l'étude de la culture, des valeurs, des traditions historiques et de la philosophie de vie du peuple ouzbek. Une telle parémie permet d'étudier le lien entre différentes périodes et cultures. De plus, ils sont largement utilisés dans le développement des compétences linguistiques, dans la fiction et dans le processus éducatif.

En conclusion, la classification des parémies onomastiques revêt une importance scientifique et pratique sous ses différents aspects. Cette classification crée de nombreuses opportunités pour une étude plus approfondie des différentes cultures nationales et visions du monde.

En tant que domaine particulier de la linguistique, l'onomastique étudie le système des noms et des noms, leur origine, leur signification et leur fonction. Et

la parémiologie étudie les proverbes, dictons et autres expressions courtes et sages du folklore. A la jonction de ces deux disciplines, se produit une direction appelée parémie onomastique. Les parémies onomastiques ont des significations, des contenus culturels, historiques et spirituels différents, et leur classification permet une étude approfondie de la pensée et de la vision du monde des gens.

Liste De Références:

1. Berdiyrov H., Rasulov R. Dictionnaire parémiologique de la langue ouzbèke, T., 1984
2. Shomaksudov Sh. , Shorahmedov Sh. , Significations manzanita, T. , 2001
3. Mirzayev T. Proverbes populaires ouzbeks. Maison d'édition "Sharq", 2005
4. Moi-même. Le premier tome. T., 2000
5. Muhammadjon Hakimov, À propos des termes moghols, Journal de langue et littérature ouzbèkes, 1965
6. Aliyeva Gulzoda Toulkinovna. Unites phraséologiques françaises avec une composante zoonyme. Le magazine Til va liyatrat.uz. 9 de 2024. e-mail : tilvaadabiyotuz@gmail.com

